

Caderno 2

Elabore o protótipo da solução tecnológica, destacando como ela minimiza as implicações negativas identificadas e potencializa as implicações positivas.

Grupo:

Data especulada:

Protótipo da Solução

Caderno 2

Elabore prompts que articulem as implicações identificadas e as características do protótipo, aplique-o ao Cyborg AI, discuta com o grupo os resultados obtidos e registre, no quadro abaixo, as principais reflexões decorrentes dessa análise.

Reflexões do Grupo

Caderno 2

Elabore os requisitos da solução tecnológica levando em conta o protótipo desenvolvido e as reflexões produzidas pelo grupo durante a exploração do Cyborg AI.

Não é necessário classificá-los como funcionais ou não funcionais. Considere que a exploração do Cyborg AI pode ter transformado sua percepção sobre o protótipo. Assim, explicita como cada implicação identificada se relaciona com o requisito, indicando se ele contribui para mitigá-la ou para potencializar seus efeitos positivos.

ID Implicação

Requisito